

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

16. С.С.Пардаев, Б.Б.Тоиров, Г.Субхонова. Impact of global climate change on the Bukhara region ecosystem.//Factors for mitigating environmental problems in the region. Materials of Republican scientific-practical conference. Bukhara. 2019. –В.214
17. Атроф-мухит ҳолатининг шарҳи.//Ўзбекистон. Иккинчи шарҳ. Бирлашган Миллатлар ташкилоти. Нью-Йорк ва Женева, 2010, Б-97 (Review of the state of the environment.//Uzbekistan. The second explanation. United Nations. New York and Geneva, 2010, В-97)
18. <https://daryo.uz>

Зарина Илдаровна Файзрахманова,
Тошкент “МЕИ” миллий тадқиқот
университети Федерал давлат бюджети
олий таълим муассасаси филиали ўқитувчиси

XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ

For citation: Zarina I.Faizrahmanova, FOREIGN TRADE AND DIPLOMATIC RELATIONS OF THE BUKHARA KHANATE IN THE XVI CENTURY. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.231-238

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758486>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада шайбонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида Бухоро хонлигининг қўшни давлатлар билан олиб борган ташқи сиёсати, элчилик ва савдо муносабатлари ёритилган бўлиб, хусусан, Бухоро хонлигининг Россия, Ҳиндистон, Эрон ва бошқа давлатлар билан олиб борган ташқи савдо ва дипломатик алоқалари манба ва адабиётлар асосида таҳлил қилинган ҳамда тарихий аҳамияти очиқ берилган.

Калит сўзлар: Бухоро, Шайбонийлар, ташқи савдо, ташқи сиёсат, дипломатия, элчилик, карвон йўллари.

Зарина Илдаровна Файзрахманова,

преподаватель Ташкентского национального
исследовательского института “МЕИ” Федеральный
государственный бюджет филиала высшего учебного заведения

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БУХАРСКОГО ХАНСТВО В XVI ВЕКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается внешняя политика, посольские и торговые отношения Бухарского ханства с соседними странами в период правления династии Шейбанидов, в частности анализ внешнеторговых и дипломатических отношений Бухарского ханства с Россией, Индией, Ираном и другими странами раскрывается историческое значение.

Ключевые слова: Бухара, Шайбани, внешняя торговля, внешняя политика, дипломатия, посольство, караванные пути.

Zarina I. Faizrahmanova,
Lecturer Tashkent National Research Institute
“MEI”ederal State budget of a branch
of a higher educational institution

FOREIGN TRADE AND DIPLOMATIC RELATIONS OF THE BUKHARA KHANATE IN THE XVI CENTURY

ABSTRACT

This article describes the foreign policy, embassy and trade relations of the Bukhara Khanate with neighboring countries during the reign of the Sheibanid dynasty, in particular, the analysis of foreign trade and diplomatic relations of the Bukhara Khanate with Russia, India, Iran and other countries reveals the historical significance.

Index Terms: Bukhara, Shaibani, foreign trade, foreign policy, diplomacy, embassy, caravan routes.

1. Долзарблиги:

Мустақиллик даврида халқнинг ўтмиш меросига эътибор кучайиб, қадриятлари тикланди, тарихчи олимлар олдидаги вазифалардан бири фанда ҳукм сурган бир томонлама ёндошиш руҳини синдириб, тарихий шахслар ва давлатлар фаолиятини тадқиқ қилишда уларнинг ижобий ва салбий томонларини ҳам очиқ бериб, фаолияти ва ижодига одилona баҳо беришдан иборат бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев айтганларидек: “Тарихга назар солсак, Буюк ипак йўлининг чорраҳасида жойлашган она заминимиз азалдан юксак цивилизация ва маданият ўчоқларидан бири бўлганини кўрамиз. Халқимизнинг бой илмий-маданий мероси, тошга муҳрланган қадимий ёзувлар, бебаҳо меъморий обидалар, нодир қўлёзмалар, турли осори атиқалар давлатчилик тарихимизнинг уч минг йиллик теран илдизларидан далолат беради”[1].

Шундай давлатлардан бири - Шайбонийлар давлати халқимиз тарихида ўзига хос из қолдирди. Бу давлатнинг ҳам илм, фан, адолат тарафдори бўлган ҳукмдорлари Муҳаммад (Шоҳбахт) Шайбонийхон (1451-1510), Кучкинчихон, Абдуллахон II каби вакиллари билан, уларнинг сиёсат, давлатни бошқариш ва илм-фан борасидаги ютуқлари, шунингдек, улар даврида олиб борилган ташқи сиёсат, савдо ва дипломатик муносабатлар билан халқимиз ҳақли равишда фахрланиши мумкин. Бухоро хонлиги Хитой, Ҳиндистон, Эрон, Афғонистон, Россия ва бошқа мамлакатлар билан иқтисодий, сиёсий ва маданий алоқаларда бўлиб келган. XVI асрда Шайбонийларнинг ҳукмронлиги даврида савдогарлар Ҳиндистон, Эрон, Кошғар, Сибирь, Қозоқ ва Нўғой хонликлари билан савдо-сотик қилган.

Ўрта Осиё хонликларининг кўшни давлатлар билан савдо-иқтисодий алоқалари қанчалик зарур ва аҳамиятли бўлмасин, бу алоқалар ички ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муносабатларда барқарорлик йўқлиги туфайли транзит савдо учун яхши имкониятлар очмаган. Зеро, транзит савдо Ўрта Осиё учун муҳим роль ўйнади. Шу билан биргаликда, сўнгги ўрта асрларда жаҳон савдо йўлларининг ўзгариши, буюк географик кашфиётлар, Эроннинг доимий равишда Туркия ва Ўрта Осиё хонликлари билан ҳарбий зиддиятлари, XVI асрдан бошлаб Ўрта Осиёдаги сиёсий беқарорлик Мовароуннахрнинг олдинги довуғига, яъни унинг жаҳон транзит савдо маркази мақомига путур етказган. Шунинг учун, XVI асрдан бошлаб Ўрта Осиё Россия билан савдо алоқаларидан кўпроқ манфаатдор бўлган. Аста-секин Москва давлати Ўрта Осиёнинг ташқи савдосида муҳим роль ўйнай бошлаган.

Ислом дини уламолари, тасаввуф вакиллари азалдан давлат ва жамиятнинг диний-маърифий, ижтимоий-сиёсий ҳаётида фаол иштирок этиб келганлар. Мусулмон мамлакатлари таълим тизими, диний-мафкура ишларидан ташқари давлат бошқаруви ва ҳатто, ташқи дипломатик муносабатларида ҳам улар катта ўрин тутган. Ҳукмдорлар улардан дин ишларидан ташқари, давлат бошқаруви масалаларида ҳам таянч сифатида фойдаланганлар. Айниқса, Марказий Осиё хонликлари ҳукмдорлари йирик тасаввуф вакиллари, Ислом дини пешволаридан мумкин қадар давлатнинг яхлитлигини сақлаш, ўзаро ички низоларга барҳам бериш ва бошқа мусулмон мамлакатлари билан олиб бориладиган дипломатик алоқаларда муҳим «дастак» сифатида фойдаланганлар [2].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада манбалар таҳлили, илмий қарашлар ва ёндашувларнинг қиёсий таҳлили, тарихий маълумотларни умумлаштириш ва ҳолислик тамойили усулларидан фойдаланилган.

Бухоро хонлигининг қўшни Шарқ мамлакатлари билан савдо алоқаларини ўрганишда қўлёзма манбалар, рус элчилари ва дипломатларининг фаолиятлари билан боғлиқ ёзма ёдгорликлар катта роль ўйнайди. Улар, хусусан Шарқ давлатларининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тарихи ҳақида ҳам қимматли маълумотлар қолдирганлар. Масалан, Бухоро хонлиги ва у билан боғлиқ ҳолда бир қатор Шарқ мамлакатлари ҳақидаги муҳим маълумотлар савдогарлар ва кочоқ рус асирларининг ахборотларида ҳам ўз аксини топган.

Илмий маълумотлар давр жиҳатидан бирмунча кечроқ чоп қилинган. Масалан: XVI-XVII асрлардаги рус элчи ва дипломатларининг маълумотлари асосан XIX асрларда нашр қилинган. Лекин, Ўрта Осиё хонликларининг қўшни Шарқ давлатлари билан савдо алоқалари ҳақидаги хабарлари асосан, XVIII аср охири ва XIX аср бошларида чоп қилинган асарлардан ўрин олган.

XVI асар иккинчи ярмида Туркиядан Ҳиндистон сўнг Афғонистон ва Ёркенд орқали Хитойга саёҳат қилган Турк султонининг шахсий котиби бўлган туркиялик Сайфи Челебий саёҳатномаси бўлиб, асар муаллифи ўз сафари давомида Ёркенд хонлигининг Қашғар, Хами ва Турфон шаҳарларида савдо сотиқ билан шуғулланган бухоролик савдогарларни учратганлиги, улар бу шаҳардаги йирик бозорлардан Хитойга олиб бориб сотиш учун от ва қошшош яъни, нефрит сотиб олганлиги тўғрисида маълумот берган. Бундан ташқари Сейфи Чалабий ўз асарида Абдурашидхон яъни, Ёркенд хони Бухоро хони Абдуллахонга ўхшаб чет давлатлардан келган савдогарлардан катта миқдорда бож солиғи олмайди, у жуда оз миқдорда солиқ олган. Чалабийнинг бу маълумоти ҳам ўз ўрнида Бухоро хонлигининг Шайбонийлар хукмронлиги давридаги солиқ тизимини ўрганишда муҳим аҳамиятга эгадир.

XVI аср охири XVII аср бошларида Европадан Ҳиндистон ва Хитойга саёҳат қилган асли португалиялик миссионер Бенедикт Гоес ҳам Турфоннинг йирик бозорларида учратган, Бухоро, Қашғар ва Хитой ўртасидаги савдода катта рол ўйнаган бухоролик савдогарлар ҳақида сафарномасида гувоҳлик берган [3]. XVI асрдан бошлаб Бухоро хонлигининг ташқи алоқаларига доир маълумотлар Россияга нуғой князлари орқали етиб келган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ғарбда капиталистик муносабатлар ривожланиши Европа давлатларининг Шарқ давлатларига яқинлашувига сабаб бўлди. Жумладан, инглиз савдо компаниясининг вакили А.Женкинсоннинг Ўрта Осиёга юборилиши (XVI аср) бу ҳаракатнинг яққол исботи эди. Бироқ А.Женкинсоннинг ҳисобот ва маълумотлари Ўрта Осиё хонликлари ташқи иқтисодий муносабатлари тарихи учун қимматли маълумотдир [4]. Антоний Женкинсон 1558 йилда Моквага Лондон савдо компаниясининг вакили сифатида ташриф буюрган, ҳамда Россия подшоси Иван IVнинг ёрлиғи билан Хива ва Бухорога келган эди.

Р.Алимованинг тадқиқотларига кўра “Москва компания”сининг асосий мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, Ҳиндистонга Россия Шарқ билан савдо алоқалари олиб борган йўллар орқали кириб бориши лозим эди. Инглизларнинг Россия орқали Ҳиндистонга кириб бориш йўлини топишига компаниянинг вакиллари билан бири Антоний Женкинсон асос солган [5]. Демак, А.Женкинсоннинг Ўрта Осиёга саёҳат қилишидан асосий мақсад хонликлар орқали Ҳиндистонга борадиган энг яқин ва қулай йўлни топишдан иборат бўлган. У Ўрта Осиёда савдо ишларини йўлга қўйиш ниқоби остида Бухорога боришга рухсат олган [6].

Женкинсоннинг Бухорога бориши ҳақида турли фикрлар мавжуд. Женкинсон гўё подшо Иоанн Грознийни ўз томонига оғдириб олган ва Иван Грозний инглизларга ёқиш учун уни Ўрта Осиёга боришига рухсат берган. Иоанн Грозний балки Женкинсондан фойдаланган ва уни 1557 йилда Россияда эркин савдо қилишлари учун рухсат сўраб Москвага келган Хива ва Бухоро элчилиги миссиясига жавоб тариқасида Женкинсонни Бухоро ва Хивага элчи қилиб юборган бўлиши ҳам мумкин.

Женкинсон Москва Русининг Бухорога юборган биринчи расмий элчиси эди. Иоанн Грозний Ўрта Осиё билан савдо алоқаларини ўрнатиш мақсадида инглиз савдогари Женкинсонга расмий ёрлиқ берган. Женкинсоннинг Россия номидан Ўрта Осиёга жўнатилиши Россиянинг Ўрта Осиё савдосида маълум бир манфаати бўлган ва Россия билан Ўрта Осиё ўртасида савдо алоқаларининг ривожланишига йўл очган. 1558 йил 23 декабрда

Женкинсон Россия подшоси Иван IVнинг ишонч ёрлиғи билан Бухорога келади ва у ерда савдонинг ҳолати билан танишади. Женкинсон Москвага қайтаётганида у билан бирга Бухоро, Урганч, Балх элчилари ҳам бирга келишган.

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича Россия билан Ўрта Осиё ўртасида савдо-иқтисодий муносабатларни Женкинсон кашф этмаган. Женкинсон билан Москвага келган савдо карвони 1000 туядан иборат бўлгани аввалдан Москва - Ўрта Осиё савдо муносабатлари анъанавий даражада бўлган [7]. 1556 йил Астрахан босиб олинганда, бу ерда Ўрта Осиё савдогарлари бўлгани маълум. Улар ўз товарлари билан Москва давлати ичкарисигача кириб борган.

Маълумки, XVI асрдан бошлаб Ўрта Осиё хонликларининг Москва билан савдо алоқалари расмий тус ола бошлайди. Женкинсон томонидан Бухоронинг қўшни Шарқ давлатлари билан алоқалари ҳақида берган маълумотлари аҳамиятлидир. Женкинсоннинг Бухорога келиши арафасида Ўрта Осиё Ҳиндистон ва Эрон билан фаол савдо иқтисодий алоқалар ўрнатган эди. Бухорода савдогарларнинг ҳар йилги йиғилиши бўлиб, у ерга Ҳиндистон Эрон, Балх, Россия ва бошқа давлатлардан савдогарлар катта карвонлар билан келиб йиғилиб турган.

Бу ҳолат XVI аср ўрталарида Бухоро қадимгидай халқаро савдо марказларидан бири бўлиб қолганлигидан далолат беради. Лекин баъзи муаллифлар Женкинсоннинг Бухоро савдоси ҳақидаги маълумотларини тўлиқ ҳақиқат деб билмайди. Афтидан савдода рақобатчи бўлиши мумкин бўлган савдогарларни бу савдодан чалғитмоқчи бўлган бўлса керак. Бухорода ҳар йили Ҳиндистон, Эрон, Бухоро, Россиядан келган савдогарларнинг йиғилиши бўлиб туради, деб ёзиб, Женкинсон яна қўшиб қўяди, «гўёки бу савдогарлар шу даражада қашшоқки, улар кам товарлар олиб келишига қарамай бу товарларни ҳатто уч йиллаб сотади, шунинг учун бу ерда фойдали савдо қилиш учун ҳеч қандай ишонч йўқ» [8].

Баъзи тарихчиларнинг фикрича, Женкинсон Англия мануфактураларида тўкилган мовут матоларни Ўрта Осиёда сота олмагани учун атайлаб Бухородаги ҳинд савдогарларининг фаолияти ва ролини пасайтирган. Женкинсоннинг маълумотларига кўра, ҳинд савдогарлари Бухорога қуйидаги молларни олиб келишган: салла учун ишлатиладиган юпқа оқ мато, кўйлак учун ишлатиладиган оқ матолар. Бухородан эса ҳинд савдогарлари ипак матолар, ошланмаган тери, қуллар ва отлар олиб кетган, лекин қаразея ва мовут матоларини қадрлашмаган.

Женкинсоннинг маълумотларига кўра Бухоро билан Ҳиндистон ўртасида барқарор савдо алоқалари ўрнатилган. Бу савдодаги асосий товарлардан бири индиго - нил бўёғи бўлган. Нил бўёғи шу қадар кўп эдики, уни сотиш учун Ҳиндистон савдогарлари икки-уч йиллаб қолиб кетарди.

XVI асрда иккала давлат ўртасидаги савдо ва дипломатик алоқалар жонланган. Жумладан, Абдуллоҳон даврида Бухоро билан Россия ўртасида дипломатик алоқалар ўрнатилган. 1585 йил Бухоролик элчи Мухаммад Али Россия подшоси Фёдор Ивановичга Абдуллоҳон номидан олиб келган ҳадялар таркибида 40 пуд нил бўёғи ҳам бўлган. Бухоро билан Ҳиндистон ўртасидаги савдода Бухоро транзит моллар бозори вазифасини ўтаган. Бухоро орқали ҳинд товарлари Россияга келтирилган.

Ҳиндистон Бобурийлар салтанати даврида халқаро савдода фаол қатнашган. Аммо Ҳиндистон ғарб давлатлари билан денгиз орқали савдо қилиш имкониятидан аста-секин ажрала бошлайди. Португаллар Ҳиндистон билан фойдали савдони ўз қўлларида сақлаб қолиш мақсадида XVI аср бошларидаёқ энг муҳим қирғоқбўйи ерларни эгаллаб ола бошлаган эди.

Ҳиндистон ва умуман Шарқ давлатлари ҳаётидаги бу ўзгаришлар буюк географик кашфиётлар билан боғлиқ. XVI аср бошларида португаллар Ҳиндистоннинг порт шаҳарлари бўлган Диу, Даман, Гаони эгаллаб олиб, Ҳиндистоннинг денгиз савдоси устидан назоратни қўлга киритган. Мамлакатнинг аксарият денгиз савдосининг европаликлар қўлига ўтиши маҳаллий савдогарларга катта зарар келтирган. Шундай қилиб, денгиз савдосидан маҳрум бўлган ҳинд савдогарлари ўз эътиборларини Афғонистон ва Ўрта Осиёга қаратган. Зираворлар Ҳиндистондан Бухорога келтириладиган асосий экспорт товарларидан ҳисобланган.

Ўрта Осиё билан Москва ўртасидаги савдонинг уч хил усулини аниқлашган. Булар қуйидагилар: 1). “Повальная” деб аталувчи оддий савдо бўлиб, бу савдо эркин савдогарлар орқали амалга оширилган. 2). Шох ва хонларнинг товарлари билан савдо бўлиб, бу савдо шох ва хонларнинг элчилик билан келган шахсий савдогарлари орқали амалга оширилган. Шох ва хонларнинг товарларидан солиқ олинмаган. 3). “Любительские поминки” деб аталиб, икки давлат шох ва хонлари ўртасидаги божсиз товар айирбошлаш ҳисобланган [9]. Савдонинг бу турлари ҳаттоки Бухоро ва Ҳиндистон ўртасидаги савдода ҳам ўз аксини топган. Қимматбаҳо тошлар, олтин ва кумуш Бухорога савдонинг иккинчи ва учинчи усуллари кўринишида келтирилган [10].

XVI асрда Бухоронинг Эрон билан савдоси ҳам аҳамиятга эга. Эрондан матолар, ип газлама, суруп, гулдор ипак, арғумоқлар келтирилган, бу ердан эса ошланмаган тери ва рус товарлари, жумладан, қуллар олиб кетилган. Унинг ёзишича, эронликлар матолар сотиб олишмаган, чунки ўзлари уларни Бухорога олиб келган. Эронга матолар Суриядаги Халафдан ва Туркиядан келтирилган.

Давлатлар ўртасидаги ўзаро урушлар савдо-сотикқа салбий таъсир кўрсатган. 1558 йили Женкинсон Бухородалиқ вақтида Ўрта Осиё билан Эрон ўртасида катта урушлар бошланган. Бундай вазиятларда улар ўртасидаги бир маромда давом этадиган доимий савдо ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас эди. Урушлар натижасида савдо йўллари ишдан чиққан. Ҳиндистон ва Эрондан келаётган қарвонлар қароқчи босқинчилар томонидан таланган ва Бухородан 10 кунлик йўлда савдогарларнинг катта қисми ўлдирилган [11].

XVI асрдаги Ўрта Осиёнинг Эрон билан савдо-иқтисодий ва дипломатик муносабатлари Эронда бўлган рус элчиларининг ҳужжатларида ўз аксини топган. 1594 йили рус подшоси Федор Иванович Андрей Дмитриевич Звенигородскийни элчи қилиб Эронга жўнатади. 1594 йил 5 ноябрда Кашан шаҳрига Эрон шоҳи номидан Ази Хосров келиб Андрейга шох томонидан элчи саройга таклиф қилинганлигини айтган. Саройда ўша вақтда турк ва бухоро савдогарлари ва бошқа ерлардан келган одамлар бўлишини ва элчи бу манзаранинг гувоҳи бўлишини, қолганлар эса Эрон шоҳига Россия подшоси Федор Иванович номидан катта элчи келганлигининг гувоҳи бўлиб ҳайратга тушишини, ҳамда элчининг келтирган совға саломларини кўришини хоҳлаган... Бундан ташқари, шохнинг душманлари, яъни турк ва бухоролик элчилар Рус подшоси билан Эрон шоҳи муносабатларини кўриб ларзага тушишини истаган. Шох Андрейни саройда қабул қилади. Андрей шох ҳузурига кираётган вақтда у ерда на туркиялик ва на бухоролик элчилар, ва на бошқа кишилар бўлган.

1595 йил 18 январда шох Андрейни ўз ҳузурига чакиради. Элчи билан суҳбатда шох “Эшитишимча, Бухорода Нурумов шохнинг одами бўлган ва унинг айтишича, бухоролик савдогарлар Абдуллахонга Сибирдан учта лочин олиб келган экан. Абдуллахон лочинларнинг бирини Балх ноибни Абдулмўминга юборган. Сибирдан ҳаммаси бўлиб йигирма еттита лочин келтирилган экан. Сибирдан Бухорога сувсарлар ва қора тулки мўйналари келтирилган, ва у ердан Эронга олиб борилади, шунинг учун бу ерда (Эронда) сувсарлар ва тулкилар арзон. Андрейнинг шохга айтишича, Руснинг буюк шоҳи Сибир хонига қимматбаҳо лочинлар, сувсарлар ва қора тулкиларни бухороликларга сотишни ман қилиб қўйган [12].

XVII асрда турли хил мўйналарнинг Сибирдан олиб чиқиб кетилиши тақиқлаб қўйилган. Рус ҳукумати XVI асрда ҳам мўйналарнинг олиб чиқиб кетилишини тақиқлаш даражасида Сибир хонлигига нисбатан таъсирга эга бўлган. Рус ҳукумати Сибир мўйналари савдоси устидан назоратни ўрнатиш мақсадида 1698 йилда Сибирда мўйна билан шахсий савдони тақиқлаш тўғрисида фармон чиқарган. Бу фармон кутилган натижани бермаган, айниқса бухороликлар хуфиёна равишда сибир мўйналарини Ўрта Осиё, Хитой ва бошқа мамлакатларга олиб чиқиб кетаверишган [13].

Бу вақтда Бухоро ва Эрон ўртасида кескин сиёсий муносабатлар мавжуд эди. Аммо, қийин сиёсий аҳвол ҳукм суришига қарамасдан иккала мамлакат ўртасидаги савдо алоқалари тўхтаб қолмаган. Уруш ҳолати бўлишига қарамасдан Эронда бухоролик савдогарлар бўлишган. Бу эса шундан далолат берадики, ҳеч қандай қийинчиликлар иккала мамлакат ўртасидаги савдо алоқаларининг давом этишига ҳалал бера олмаган.

Россия товарлари аввал Бухорога келтирилиб, у ердан Ҳиндистон ва Эронга олиб кетилган. Руслар Бухорога ошланмаган тери, ошланмаган қўй териси, жун матолари, ёғоч идишлар, юган, эгар ва бошқа товарлар олиб келган. Бу товарларнинг бир қисми Эрон ва Ҳиндистонга олиб кетилган. Айрим тадқиқотчилар XVI аср ўрталарида Бухоро хонлигининг Ҳиндистон ва Эрон билан савдо алоқаларининг нисбатан жонланганлигига шубҳаланиб қарайди. Ўрта Осиёнинг каттагина қисмининг маданий жиҳатдан қалоқ бўлган Дашти Қипчоқ ўзбеклари томонидан босиб олиниши унинг халқаро савдодаги ролини тушириб юбориши керак эди, деб ҳисоблайди [14].

Бу фикр Шайбонийлар ҳукмронлигининг дастлабки ўн йиллиги учун тўғри бўлиши мумкин. Аммо XVI аср ўрталарида Абдуллахон тахтга келиши билан марказий ҳокимият ва вилоятлар ўртасидаги келишмовчиликларни бартараф қилиш йўлини тутган, ташқи савдонинг ривожини учун шарт-шароитлар яратган, ҳамда Ҳиндистон билан дипломатик ва савдо-иқтисодий алоқалар ўрнатган эди.

Москва давлатининг иқтисодий ва сиёсий манфаати унинг Ўрта Осиё давлатлари билан ўзаро алоқаларини ривожлантириш учун асос бўлган эди. Рус давлати савдони ривожлантириш ва рус кулларини озод қилиш, Россия билан Ҳиндистон ўртасида савдо муносабатларини йўлга қўйиш мақсадида, қолаверса, Россия Ўрта Осиё билан савдо қилиш учун энг яқин ва қулай савдо йўллари топиш мақсадида Ўрта Осиё хонликларига элчиларни жўната бошлаган. Элчиларга берилаётган топшириқлар ва уларнинг келтирган хабарлари Ўрта Осиёнинг Ҳиндистон билан савдо алоқаларини ўрганиш учун муҳим аҳамиятга эга эди. Айтиш жоизки, XVII асрда Ўрта Осиёга жўнатилган рус элчиларининг маълумотларини ўрганиш Ўрта Осиёнинг Эрон билан алоқалари ҳақидаги илмларни анча кенгайтиради.

XVII асрда Россиянинг Ҳиндистонни ўрганишга бўлган қизиқиши ортиб боради. Ҳиндистон билан Эрон ўртасидаги урушлар натижасида Эрон орқали савдо тўғрисида гап бўлиши мумкин эмас, шунинг учун Россия Ўрта Осиё орқали савдо қилишга интилади. Россиянинг Ўрта Осиё билан алоқалари Москвадан ташқари бошқа марказлар билан ҳам ўрнатилган. Бухоро элчиси Мулла Фаррух Бухоронинг Эрон билан савдоси ҳамда у ердан келтириладиган моллар ва уларнинг нархлари ҳақида қисқача маълумот беради [15]. Сўнг улар Москвага жўнатилган бўлиб, шох уларни жуда тантанали равишда қабул қилган. Мулла Фаррух элчилигининг аҳамияти юқори баҳолаган. Айниқса, элчи келтирган маълумотларнинг Бухоро билан Ҳиндистон ўртасидаги савдонинг даражасини аниқлашда ва Бухоро аҳолисининг ҳинд товарларига бўлган талабларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган [16].

Элчиларга Бухоро хонининг Туркия, Эрон ва Ҳиндистон ҳукмдорлари билан алоқаларини ҳам ўрганиш топширилган эди. Элчиларга берилган топшириқлардан Москва ҳукмдорларининг Ҳиндистон давлати билан яқин дўстона алоқалар ўрнатишга ҳаракат қилганлиги кўриниб турибди. Элчиларнинг Ҳиндистонга юборилишининг ўзи Москва давлатининг Ўрта Осиё орқали Ҳиндистон билан энг яқин муносабатлар ўрнатиш истаги борлигидан далолат беради.

Рус ҳукумати турли йўллар билан Шарқ мамлакатлари ҳақида, жумладан, Ўрта Осиё ҳақида маълумотлар тўплашга ҳаракат қилган. Ҳиндистонга Астрахан орқали йўл чўл орқали ўтганлиги сабабли узоқ ва юриш қийин, йўлда қароқчилар қарвонларга хужум қилган. Шунинг учун Ҳиндистонга Бухоро орқали бориш қулай эди. Руслар Астрахандан Бухорога ва ундан Балх орқали Ҳиндистонга борадиган йўл маршрути ҳақида маълумот тўплаган.

Россияда XVII асрда аста-секин Бухоро ва Ҳиндистон ўртасидаги савдо алоқаларига доир маълумотлар тўплана бошлаган. Бухоро-Ҳиндистон муносабатлари тўғрисидаги маълумотларга кўра, Ҳиндистонда ҳўл меваларга талаб кучли бўлган. Ҳўл мевалар: қовун, олма, нок, узум Самарқанд, Бухоро ва Эрондан Деҳлига олиб борилган ва бутун қиш давомида қиммат нархда сотилган. Ҳиндистонда қуруқ мевалар, жумладан, бодом, pista, ўрмон ёнғоғи, олхўри, ўрик, майиз ва бошқа қуруқ мевалар йил бўйи сотилган [17]. Ўрта Осиёга Ҳиндистондан равоч олиб келинган [18]. Ҳиндистонда отларига талаб катта бўлганлиги учун ҳар йили Ўрта Осиёдан йигирма беш минг от Ҳиндистонга олиб борилган. Ҳиндистонга

келтириладиган товарларнинг асосий қисми Ўрта Осиё ва Арабистондан келтириладиган отлар ҳисобланган [19].

4.Хулосалар:

Ўрта Осиё билан Ҳиндистон ўртасидаги савдода Афғонистон кўчманчилари фаол катнашган, улар умумий повинда номи билан машҳур бўлган. XV-XVII асрларда карвон йўлларида яшаган повинда Ҳиндистон-Эрон-Ўрта Осиё савдосида воситачи сифатида фаол катнашган. Афғонистон савдогарлари Бухоро билан Ҳиндистон ўртасидаги савдода воситачи вазифасини ўтаган. Улар (повинда) Ҳиндистон, Хуросон ва Бухоро ўртасида ўз отлари ва туялари билан савдо қилган. Йўлда содир бўладиган талончиликнинг олдини олиш мақсадида куролланган карвонга бирлашади. Улар Бухоро билан Ҳиндистонга бир йилда икки марта бориб келади. Март ойида улар ўз оилаларига қайтиб келадилар ва сўнг яна Гилзай тоғларига қайтиб, Кабул, Бухоро, Қандаҳор ва Ҳиротга карвонни ҳозирлаган.

Умуман, XVI-XVII асрларда Ўрта Осиё ва Ҳиндистон ўртасидаги савдо алоқалари ҳар қандай тўсиқларга қарамасдан давом этиб келган. Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиш мумкинки, Россия, Ҳиндистон ва Эрон мамлакатлари ўртасидаги савдода Бухоро воситачи вазифасини ўтаган. XVI асрда Россия Ҳиндистон билан дипломатик муносабатлар ўрнатмаган, аммо Эрон ва Ўрта Осиё орқали савдо қилиш йўли билан Ҳиндистон – Буюк Мўғуллар давлати билан расмий муносабатлар ўрнатиш сари йул тутган.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 30 сентябрда Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. / Янги Ўзбекистон, 2020 йил 1 октябрь. (Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the Day of Teachers and Coaches on September 30, 2020. / New Uzbekistan, October 1, 2020.)
2. Икромов И. Элчилик қилган уламолар. Дин уламоларининг ўзбек хонликлари дипломатиясидаги иштироки тарихидан // <https://daryo.uz/k/2021/03/22/> (Ikromov I. The scribes who made the embassy. From the history of the participation of religious scholars in the diplomacy of the Uzbek khanates // <https://daryo.uz/en/2021/03/22/>)
3. Султонова Г.Н. XVI-XVII аср хориж “Сафарнома”ларида Бухоро хонлиги ташқи алоқалари: ахборот, талқин ва таҳлил. // Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари: асосий йўналишлари ва ёндашувлар. –Т., 2009. www.ziyouz.com kutubxonasi, 212-217-бетлар. (Sultonova G.N. External relations of the Bukhara khanate in foreign "Safarnoma" of the XVI-XVII centuries: information, interpretation and analysis. // Current issues of the history of Uzbekistan: main directions and approaches. –Т., 2009. www.ziyouz.com library, pages 212-217.)
4. Дженкинсон Антоний. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг. // Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. / Пер. с англ. Ю.В.Готье. М.: ОГИЗ. 1937. (Jenkinson Anthony. Journey to Central Asia in 1558-1560. // English travelers in the Muscovite state in the 16th century. / Per. from English. Yu.V. Gauthier. М.: OGIЗ. 1937.)
5. Соколов Ю.А. К вопросу о причинах провала английских устремлений в Восточную Европу, Среднюю Азию и Персию (XVI-XVII вв.) // Труды САГУ. Вып. 68. 1955. с. 17. (Sokolov Yu.A. To the question of the reasons for the failure of English aspirations in Eastern Europe, Central Asia and Persia (XVI-XVII centuries) // Proceedings of SAGU. Vsh. 68. 1955. p. 17.)
6. Алимова Р.Р. Марказий Осиё халқлари тарихи сўнгги ўрта асрларда. Ўқув услубий қўлланма. –Т., 2009. -Б. 40. (Alimova R.R. The history of the peoples of Central Asia dates back to the late Middle Ages. Training manual. –Т., 2009. -B. 40.)
7. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI - середина XIX вв.). М.: ИВЛ. 1958. С.76. (Ivanov P.P. Essays on the history of Central Asia (XVI - mid-XIX centuries). М.: IVL. 1958. P.76.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000